

Entre o Discreto e o Contínuo: Desafios e Oportunidades para o Ensino e a Prática Jurídica

Luiz Peixoto de Siqueira Filho
peixoto@riseup.net

**NÚCLEO DE ESTUDOS AI GENERATIVA
APLICADA AO DIREITO**

26-03-2025

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumo: Este artigo explora a tensão entre a natureza discreta da computação e a dimensão contínua da experiência jurídica, argumentando que essa tensão representa um desafio fundamental para a aplicação da inteligência artificial (IA) no Direito. A partir de uma revisão bibliográfica e de um diálogo interdisciplinar (Filosofia da Mente, Física Quântica, Ciência da Computação, Teoria do Direito), o artigo analisa os fundamentos teóricos da IA, suas implicações para o Direito e os desafios para o ensino jurídico na era digital. A obra de Pontes de Miranda é utilizada como referência para a análise da complexidade do Direito, e a crítica à Teoria do Fato Jurídico serve como estudo de caso. O artigo discute os riscos da IA (vieses, falta de transparência, etc.) e propõe a adoção do conceito de sistemas híbridos com clusters humanos, onde a colaboração entre juristas e máquinas é fundamental. São apresentadas propostas para a reformulação dos currículos de Direito e para o desenvolvimento de novas competências nos profissionais da área. O artigo conclui que o futuro do Direito depende de uma abordagem ética, responsável e interdisciplinar da IA.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Direito, Ensino Jurídico, Sistemas Híbridos, Clusters Humanos, Complexidade, Intuição, Ética, Teoria do Fato Jurídico, Pontes de Miranda.

Sumário

Introdução.....	4
1. Fundamentos Teóricos Filosóficos.....	6
1.1. A Computação e o Discreto.....	6
1.2. O Contínuo e a Consciência.....	7
1.3. O Argumento de Penrose. A Mente Além dos Algoritmos.....	8
1.4. Analogias com a Física Quântica. A Equação de Schrödinger e a Dualidade.....	9
1.5 Da Matemática ao Direito: Incompletude e Limites da Formalização.....	11
2. O Direito Como Organismo Complexo.....	13
2.1. Direito Tridimensional: Anatomia, Fisiologia e Psicologia Jurídica.....	14
2.2 Sistemas Complexos e a Influência do Ruído.....	15
2.3. Desentendimento da Teoria do Fato Jurídico.....	16
2.4. Desentendimentos, Vieses e a Complexidade da Interpretação Jurídica.....	19
3. Impacto das Tecnologias de IA no Ensino e na Prática Jurídica.....	23
3.1. Desafios e Oportunidades. Competências Técnicas, Digitais e de Análise de Processos em Sistemas Híbridos.....	24
3.2. Competências Analíticas, Éticas e a Valorização da Intuição em Sistemas Híbridos com Clusters Humanos.....	26
3.3. "Absolute Denial": Uma Alegoria dos Riscos da IA e os Limites do Controle.....	28
3.4. Desafios Éticos e Regulatórios da IA no Direito.....	31
3.5. O Futuro do Trabalho Jurídico em Sistemas Híbridos com Clusters Humanos.....	33
4. Avaliação, Perspectivas e Ação.....	35
4.1. Panorama da IA no Judiciário Brasileiro. Estado Atual e Tendências.....	37
4.2. O Paradigma Emergente de LeCun. JEPAs e o Futuro da IA.....	38
4.3. O Núcleo de Estudos IA Generativa Aplicada ao Direito. Uma Comunidade em Construção.....	40
4.4. Síntese, Implicações e Chamada à Ação.....	41
Bibliografia.....	44

Introdução

Vivemos em uma era de crescente digitalização, onde a inteligência artificial (IA) emerge como uma força transformadora em diversos campos da sociedade, incluindo o Direito. No Brasil, iniciativas como a do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que desenvolve sistemas de IA para auxiliar na elaboração de minutas de decisões judiciais, com a curadoria e supervisão de magistrados, demonstram o potencial dessa transformação. A crescente adoção de tecnologias de IA no Judiciário Brasileiro, acompanhada pela recente aprovação de uma nova resolução do CNJ sobre o tema (Resolução CNJ nº 615/2025), reforça a urgência e a relevância da discussão que propomos neste artigo. No entanto, em meio a todo o *hype* e à proliferação de aplicações, um fato alarmante se destaca: não existe uma definição acadêmica formal e universalmente aceita do que, afinal, constitui a inteligência artificial. Essa lacuna conceitual fundamental permeia o debate sobre a IA e levanta questões cruciais sobre sua aplicação no campo jurídico.

Este artigo se propõe a enfrentar esse desafio, partindo de uma exploração dos fundamentos teóricos que subjazem à IA. Investigaremos a tensão, aparentemente incontornável, entre a natureza *discreta* da computação – baseada em bits, algoritmos e processamento de informações – e a dimensão *contínua* da experiência consciente e da interpretação subjetiva, tão caras ao Direito (PENROSE, 1989; TURING, 1936). Argumenta-se que essa tensão representa um desafio fundamental para a aplicação da IA no Direito, exigindo uma reflexão profunda sobre as competências que o ensino jurídico deve estimular. **É importante ressaltar que a exploração dessa tensão e o uso de conceitos oriundos da computação, física e matemática neste artigo têm um propósito heurístico e analógico, visando iluminar as**

complexidades inerentes ao fenômeno jurídico quando confrontado com a IA. Não se pretende, contudo, adentrar no debate epistemológico sobre a cientificidade do Direito em si, mas sim utilizar essas ferramentas conceituais para melhor compreender os desafios e oportunidades que se apresentam. Como preparar os futuros profissionais para um cenário onde a interação entre humanos e sistemas de IA – sistemas estes cuja própria definição é nebulosa – será cada vez mais presente?

Para responder a essa pergunta, este artigo realiza uma revisão bibliográfica, analisando as contribuições de autores-chave de diferentes áreas do conhecimento (Filosofia da Mente, Física Quântica, Ciência da Computação, Teoria do Direito) e estabelecendo um diálogo interdisciplinar. O objetivo é, a partir de uma abordagem indireta e dialógica, lançar luz sobre os fundamentos teóricos da IA, suas implicações para o Direito e os desafios para o ensino jurídico na era digital.

Nesse contexto, investigaremos o conceito de *sistemas meta-humanos*, como originalmente proposto por Lyytinen, Nickerson e King (2021)¹, e que, para fins de clareza e adequação ao contexto brasileiro, denominaremos neste trabalho como *sistemas híbridos com clusters humanos*.

1. Fundamentos Teóricos Filosóficos

Esta seção tem como objetivo construir o arcabouço teórico que conecta a computação, a física quântica, a filosofia da mente e o Direito. A ideia é mostrar como os fundamentos que regem os sistemas discretos (ex.: algoritmos) e os fenômenos contínuos (ex.: consciência) podem ser compreendidos e até mesmo comparados para enriquecer a análise do fenômeno jurídico, preparando o terreno para a discussão sobre o impacto da IA no Direito.

1.1. A Computação E O Discreto

A computação, em sua essência, baseia-se na manipulação de informações representadas de forma *discreta*. Isso significa que os dados são codificados como unidades distintas e separadas, os *bits*, que podem assumir apenas dois valores: 0 ou 1. Essa representação binária é a fundação da arquitetura dos computadores digitais, que operam seguindo conjuntos de instruções lógicas e precisas: os *algoritmos*¹.

Um algoritmo pode ser entendido como uma receita, uma sequência finita de passos bem definidos que, a partir de determinadas *entradas* (inputs), produz *saídas* (outputs) específicas. Um exemplo simples seria um algoritmo de ordenação: ele recebe uma lista de números desordenados como entrada e, seguindo uma série de comparações e trocas, entrega a mesma lista, mas com os números em ordem crescente. A capacidade de automatizar tarefas complexas, desde cálculos matemáticos até o processamento de imagens e a tomada de

1 TURING, Alan, Turing machine, **Proc London Math Soc**, v. 242, p. 230–265, 1936.

decisões, deriva do poder e da beleza dos algoritmos.

O modelo teórico fundamental da computação é a *Máquina de Turing*, proposta por Alan Turing em 1936. Essa máquina abstrata, composta por uma fita infinita dividida em células, uma cabeça de leitura/escrita e um conjunto finito de estados, é capaz de simular qualquer algoritmo, demonstrando a universalidade da computação baseada em elementos discretos².

Contudo, apesar de sua inegável eficácia e versatilidade, o paradigma computacional, fundamentado no discreto, apresenta limitações inerentes quando confrontado com a complexidade e a fluidez da experiência humana. As nuances, ambiguidades e sutilezas presentes na percepção, na intuição e na tomada de decisões contrastam com a natureza determinística e binária da computação, onde cada operação é definida de forma precisa e inequívoca. Essa limitação da abordagem puramente discreta nos leva a questionar em que medida a complexidade do mundo, e em particular do fenômeno jurídico, pode ser capturada por modelos computacionais. Em contraposição ao discreto, surge a noção de *contínuo*, que exploraremos a seguir.

1.2. O Contínuo E A Consciência

Em contraposição à natureza discreta da computação, a experiência consciente humana é marcada pela *continuidade*. O "contínuo", em contraste com o "discreto", refere-se à ausência de "saltos" ou interrupções abruptas, representando um fluxo ininterrupto e gradual de percepções, pensamentos, emoções e sensações. A consciência, com sua riqueza de nuances, subjetividade, intuições e sentimentos, parece operar nesse domínio do contínuo.

Nossa experiência interna do tempo, por exemplo, não é vivenciada como uma sucessão de instantes isolados, mas sim como um fluxo constante, onde passado, presente e futuro se entrelaçam de maneira complexa e muitas vezes imperceptível. Da mesma forma, nossos pensamentos e emoções não são facilmente decompostos em unidades discretas e bem definidas, mas sim caracterizados por transições sutis, gradações e superposições. Um único estado emocional pode comportar uma *mistura* de sentimentos aparentemente

2 *Ibid.*

contraditórios. Um maratonista, ao cruzar a linha de chegada, pode sentir simultaneamente a dor física do esforço extremo, o alívio do término da prova, a alegria da conquista e a frustração por não ter atingido um determinado tempo. Um consumidor, diante de um serviço inadequado, pode experimentar frustração, raiva, decepção e, ao mesmo tempo, uma forte motivação para buscar reparação – e a intensidade dessas emoções pode ter implicações jurídicas, como no caso da responsabilidade civil por danos morais.

A intuição, frequentemente descrita como um "saber" imediato, não mediado por um raciocínio lógico explícito, também parece emergir dessa dimensão contínua da consciência.

A dificuldade de capturar essa dimensão contínua em algoritmos reside justamente na natureza da computação, intrinsecamente ligada ao discreto. Um algoritmo, por definição, opera com elementos discretos (bits) e regras precisas, passo a passo, enquanto a consciência parece envolver processos complexos, não lineares e de difícil formalização³. A consciência, portanto, pode ser entendida como um fenômeno que transcende a mera soma de partes discretas, exigindo uma abordagem que considere a interconexão fluida e a interdependência entre seus diversos aspectos². Essa dificuldade em capturar o contínuo em modelos computacionais levanta questões fundamentais sobre os limites da inteligência artificial, especialmente quando se trata de replicar ou simular a experiência consciente. A seguir, aprofundaremos essa discussão, explorando o argumento de Roger Penrose, que questiona a própria possibilidade de uma consciência algorítmica.

3 PENROSE, Roger, Difficulties with inflationary cosmology, **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 571, p. 249–264, 1989.

1.3. O Argumento De Penrose. A Mente Além Dos Algoritmos

Roger Penrose, renomado físico-matemático, apresenta um argumento contundente contra a possibilidade de replicar plenamente a mente humana por meio de sistemas computacionais. Sua tese central, exposta em obras como "The emperor's new mind"⁴, sustenta que a consciência envolve *processos não computáveis*. Isso significa que certos aspectos da mente humana, especialmente a intuição e a capacidade de *insight*, não podem ser simulados por algoritmos, por mais complexos que sejam.

Penrose argumenta que a intuição matemática, por exemplo, permite aos matemáticos alcançar *insights* sobre a verdade de teoremas sem seguir um procedimento passo a passo, como faria um algoritmo. Essa capacidade de "ver" a verdade de forma imediata, sem a necessidade de uma dedução formal completa, sugere que a mente humana opera, pelo menos em parte, em um domínio que transcende a lógica algorítmica. Dewey, por exemplo, compreende a intuição como ponto de partida de uma ação, em que a consciência é compreendida a partir das condições psico-físicas do ser vivente, e que, portanto, se vincula, de alguma forma, à realidade, com a finalidade de satisfação das necessidades do corpo. Penrose explora a possibilidade de que esses processos não computáveis estejam ligados a fenômenos da mecânica quântica, como a redução não localizada da função de onda, que poderiam ocorrer em estruturas cerebrais como os *microtúbulos*⁵.

Essa perspectiva desafia a visão *reducionista*, que postula que a mente é simplesmente o resultado do funcionamento do cérebro como um computador biológico. Se Penrose estiver correto, a intuição e o *insight* não são meros "atalhos" mentais, mas sim manifestações de uma capacidade fundamentalmente diferente da computação. Essa capacidade, argumenta Penrose, é indispensável para a tomada de decisões, inclusive no campo jurídico, onde a aplicação de leis e princípios muitas vezes requer um julgamento que vai além da mera aplicação

4 PENROSE, Roger, The emperor's new mind, **RSA Journal**, v. 139, n. 5420, p. 506–514, 1991.

5 A definição e a natureza da consciência são temas de intenso debate em diversas áreas do conhecimento, desde a filosofia da mente até a neurociência e a inteligência artificial. Para uma visão geral das diferentes abordagens, ver Vigotski, Sartre, Heidegger, Dewey. A discussão será retomada em seções posteriores.

mecânica de regras. No próximo subitem, exploraremos analogias entre a física quântica e o Direito, aprofundando a discussão sobre a dualidade entre o discreto e o contínuo.

1.4. Analogias Com A Física Quântica. A Equação De Schrödinger E A Dualidade

A física quântica, com seus fenômenos aparentemente paradoxais, oferece analogias surpreendentes para entendermos a complexidade do Direito e a tensão entre o discreto e o contínuo. Um de seus pilares, a equação de Schrödinger, descreve como sistemas quânticos, como átomos e partículas, evoluem no tempo⁶. Mas o que essa equação, aparentemente distante do mundo jurídico, pode nos ensinar?

Para responder, vamos a um dos experimentos mentais mais famosos da história da ciência: o *Gato de Schrödinger*. Imagine um gato trancado em uma caixa. Dentro da caixa, há também um átomo radioativo, um detector de radiação, um frasco de veneno e um mecanismo que quebra o frasco se o detector registrar radiação.

O átomo radioativo tem uma chance de 50% de decair (emitir radiação) em um determinado período. Se decair, o detector é acionado, o frasco quebra, o veneno é liberado e o gato morre. Se não decair, o gato permanece vivo.

Antes de abrirmos a caixa, a física quântica nos diz algo estranho: o átomo não está *definido* como tendo decaído ou não. Ele está em uma *superposição* dos dois estados. E, como o destino do gato está ligado ao do átomo, o gato também está em uma superposição: *vivo e morto ao mesmo tempo*.

Essa ideia é contraintuitiva. Na nossa experiência cotidiana, um gato ou está vivo ou está morto, não os dois ao mesmo tempo. Mas, no mundo quântico, a superposição é a regra até que uma *medição* seja feita. A medição, no caso, é abrir a caixa e *observar* o gato.

6 SCHRÖDINGER, Erwin, 2. Quantisierung als Eigenwertproblem, in: LUDWIG, G. (Ed.), *Wellenmechanik*, [s.l.]: De Gruyter, 1969, p. 108–122.

Ao abriremos a caixa, a superposição *colapsa*. A função de onda, que descrevia a mistura de possibilidades, se reduz a um único estado: gato vivo ou gato morto. A medição *força* o sistema a escolher um estado definido.

E o que isso tem a ver com o Direito? Assim como o gato na caixa, um caso judicial, antes da sentença, existe em um estado de *superposição de possibilidades*. Há argumentos para a procedência, para a improcedência, diferentes interpretações da lei, diferentes pesos para as provas. Cada uma dessas possibilidades, como os estados do gato, coexiste até que o juiz *profira a sentença*.

Seguindo o argumento de Penrose sobre a não computabilidade da consciência, a decisão judicial, *antes de ser formalizada* em uma sentença escrita, é apenas uma *possibilidade* na mente do juiz. A sentença, portanto, é como a abertura da caixa: ela *colapsa* a superposição de possibilidades em uma única realidade jurídica⁷.

Essa analogia, embora imperfeita, nos convida a refletir: será que a interpretação jurídica, com sua complexidade e subjetividade, se assemelha mais ao mundo quântico, com suas superposições e incertezas, do que ao mundo determinístico da computação clássica? A física quântica, com suas regras aparentemente estranhas, nos lembra que mesmo sistemas governados por leis precisas (como a equação de Schrödinger) podem exibir comportamentos surpreendentes e, de certa forma, indeterminados⁸.

1.5 Da Matemática Ao Direito: Incompletude E Limites Da Formalização

Os fundamentos teóricos explorados até aqui, desde a natureza discreta da computação até as analogias com a física quântica, convergem para um ponto crucial: a existência de limites inerentes aos sistemas formais. Os Teoremas da

⁷ MITCHELL, Melanie, **Complexity: A guided tour**, [s.l.]: Oxford university press, 2009.

⁸ A discussão aprofundada sobre a equação, que extrapola os limites desta discussão, indica que mesmo sistemas com regras matemáticas formais e, por isso, capazes de serem traduzidos em algoritmos, apresentam, em certos domínios, resultados paradoxais. O chamado "sentir" subjetivo de Schrödinger é mais um dos exemplos de como a intuição humana não pode ser reduzida aos elementos dicotômicos que são o fundamento da computação, como se verá adiante.

Incompletude de Gödel, que abalaram os fundamentos da matemática no século XX, demonstram que mesmo em sistemas lógicos rigorosamente construídos, há verdades que escapam à demonstração formal⁹. Mas o que isso tem a ver com o Direito?

Embora o sistema jurídico não seja um sistema formal nos moldes da matemática, ele compartilha com ela a ambição de ordenação, coerência e previsibilidade. As normas jurídicas, em sua busca por generalidade e abstração, podem ser vistas como análogas aos axiomas de um sistema formal. E a aplicação do Direito, com suas regras de interpretação e precedentes, assemelha-se, em certa medida, às regras de inferência que permitem deduzir teoremas a partir de axiomas.

No entanto, a analogia tem seus limites. O Direito, diferentemente da matemática, lida com a complexidade da vida social, com valores em conflito, com a subjetividade das interpretações e com a constante necessidade de adaptação a novas realidades. Mesmo assim, a reflexão sobre os Teoremas de Gödel nos permite propor, por analogia, alguns "teoremas" que evidenciam os limites da formalização no Direito:

Teorema 1

Incompletude Normativa: Em qualquer sistema jurídico formalmente codificado, existirão situações cuja resolução não pode ser integralmente deduzida das normas existentes.

Teorema 2

Autocontradição Interpretativa: Nenhum sistema jurídico pode eliminar internamente *todos* os conflitos interpretativos sem recorrer a valores extrajurídicos.

Teorema 3

Dinamismo Inerente: A formalização do Direito não impede sua evolução, e a busca por completude é constantemente desafiada pela necessidade de adaptação.

9 GÖDEL, Kurt, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, *Monatshefte für Mathematik und Physik*, v. 38–38, n. 1, p. 173–198, 1931.

Esses "teoremas", inspirados em Gödel, não pretendem ser afirmações matemáticas, mas sim *insights* sobre a natureza do Direito. Eles sugerem que a tentativa de reduzir o Direito a um sistema puramente formal, dedutível a partir de um conjunto fixo de normas, é um esforço fadado ao fracasso. Sempre haverá lacunas, ambiguidades, contradições e a necessidade de decisões que vão além da mera aplicação mecânica de regras.

A própria existência de contradições no Direito – como no caso de depoimentos conflitantes de testemunhas – desafia a lógica clássica, que se baseia no princípio da não contradição e na ideia de que uma contradição invalida todo o sistema (princípio da explosão). É aqui que entra a *lógica paraconsistente*, um ramo da lógica que permite lidar com contradições de forma controlada, sem que o sistema "exploda"¹⁰. A lógica paraconsistente oferece ferramentas para analisar e interpretar informações conflitantes, mantendo a coerência do raciocínio mesmo diante de inconsistências. Essa abordagem se alinha com a visão de Karl Larenz¹¹ sobre o Direito como um sistema aberto, em constante diálogo com a realidade social e sujeito a interpretações diversas.

Tendo, pois, estabelecido que o Direito compartilha com a matemática a limitação inerente a sistemas formais, e tendo, ademais, apresentado a lógica paraconsistente como ferramenta relevante para lidar com as contradições inerentes ao Direito, podemos avançar para a proposição central desta seção: a de que o Direito, em sua complexidade e dinamismo, se assemelha mais a um *organismo vivo* do que a um sistema formal fechado.

10 PRIEST, Graham; TANAKA, Koji; WEBER, Zach, Paraconsistent logic, 1996.

11 LARENZ, Karl; LARENZ, Karl, **Metodologia da Ciência do Direito**, 3.ed. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1997.

2. O Direito Como Organismo Complexo

Inspirada na obra de Pontes de Miranda, esta seção propõe a visão do Direito como um organismo vivo e complexo, cuja totalidade só pode ser compreendida por meio de uma análise multidimensional. Essa abordagem contrasta com a visão tradicional do Direito como um sistema puramente determinístico e normativo.

2.1. Direito Tridimensional: Anatomia, Fisiologia E Psicologia Jurídica

Inspirando-se na complexidade dos organismos vivos, esta seção propõe a visão do Direito como um sistema multifacetado, cuja compreensão plena exige uma análise que vá além da mera descrição de suas normas. O jurista brasileiro Pontes de Miranda, em sua obra, oferece um modelo tridimensional para essa análise, abrangendo a *anatomia*, a *fisiologia* e a *psicologia* do Direito¹².

A *anatomia jurídica* corresponde à estrutura formal do Direito, o esqueleto que o sustenta. Ela engloba o conjunto de normas, leis, códigos e regulamentos que compõem o ordenamento jurídico. É a dimensão mais visível e, frequentemente, a mais enfatizada no estudo do Direito.

A *fisiologia jurídica*, por sua vez, diz respeito ao funcionamento do

12 MIRANDA, Pontes de, À margem do direito (Ensaio de Psychologia Juridica), **Civilistica.com**, v. 2, n. 4, p. 1-67, 2014.

Direito, à dinâmica de suas instituições e aos processos pelos quais as normas são aplicadas e interpretadas. Ela abrange a atuação dos tribunais, a produção legislativa, a atividade administrativa e a interação entre os diversos atores do sistema jurídico. É a dimensão que revela como o Direito "vive" e se manifesta na prática.

Por fim, a *psicologia jurídica* investiga os aspectos subjetivos que permeiam o Direito, como as crenças, valores, intenções e motivações dos indivíduos envolvidos em sua criação, interpretação e aplicação. Ela abrange desde a psicologia dos legisladores, que influenciam o conteúdo das leis, até a psicologia dos juízes, que moldam as decisões judiciais, passando pela psicologia dos cidadãos, que interpretam e respondem às normas jurídicas.

Essa abordagem tridimensional, proposta por Pontes de Miranda, evidencia que o Direito não é apenas um conjunto estático de regras, mas sim um *organismo complexo*, em constante interação com a sociedade e sujeito a influências diversas. Assim como um organismo biológico, o Direito possui uma estrutura (anatomia), um funcionamento (fisiologia) e uma dimensão psicológica, e a compreensão de sua totalidade exige a análise integrada dessas três dimensões. Nos próximos subitens, aprofundaremos a discussão sobre a complexidade do Direito, explorando a influência de fatores externos e a imprevisibilidade inerente aos sistemas complexos.

2.2 Sistemas Complexos E A Influência Do Ruído

A visão do Direito como um organismo vivo, com sua estrutura, funcionamento e dimensão psicológica, nos aproxima do conceito de *sistemas complexos*. Um sistema complexo é caracterizado por um grande número de componentes que interagem entre si de forma não linear, gerando *propriedades emergentes* que não podem ser previstas a partir da simples análise das partes isoladas¹³.

Uma das características mais marcantes dos sistemas complexos é a sua *sensibilidade às condições iniciais*. Pequenas variações nos estados iniciais do sistema, muitas vezes imperceptíveis, podem levar a resultados drasticamente

13 MITCHELL, **Complexity**.

diferentes ao longo do tempo. Essa sensibilidade é popularmente conhecida como "efeito borboleta": o bater de asas de uma borboleta em um determinado local pode, teoricamente, desencadear uma cadeia de eventos que culmina em um furacão do outro lado do mundo.

No contexto do Direito, essa sensibilidade às condições iniciais se manifesta de diversas formas. Um pequeno erro em um documento processual, uma interpretação sutilmente diferente de uma lei, a escolha de uma testemunha em detrimento de outra, ou até mesmo o estado de espírito do juiz no dia do julgamento podem ter consequências significativas para o resultado de um caso. Esses fatores, muitas vezes considerados "ruído" em um sistema idealizado, podem ter um impacto desproporcional no desenvolvimento e no desfecho do processo.

Além da sensibilidade às condições iniciais, os sistemas complexos também são marcados pela *imprevisibilidade*. Embora as interações entre os componentes do sistema possam ser governadas por regras (como as leis e os procedimentos jurídicos), o comportamento do sistema como um todo não é completamente determinístico. Há sempre um grau de incerteza e de aleatoriedade envolvido, o que torna impossível prever com precisão o resultado de cada caso.

O processo civil, com sua intrincada rede de normas, procedimentos, prazos, provas, recursos e decisões judiciais, é um exemplo paradigmático de sistema complexo no Direito. A interação entre esses elementos, influenciada por fatores externos e subjetivos, gera uma dinâmica que, embora aparentemente ordenada, é permeada por incertezas e variações. A seguir, aprofundaremos a análise da complexidade do Direito a partir de um caso específico.

2.3. Desentendimento Da Teoria Do Fato Jurídico

A Teoria do Fato Jurídico, elaborada por Pontes de Miranda, representa um marco fundamental para o Direito Civil brasileiro, organizando e sistematizando os acontecimentos relevantes para o mundo jurídico. Essa teoria, com sua estrutura lógica aparentemente precisa, oferece um instrumental poderoso para a análise e interpretação do Direito. No entanto, essa aparente precisão tem sido alvo de críticas, que a acusam de ser excessivamente rígida e

formalista, incapaz de lidar com a complexidade e a dinamicidade do mundo contemporâneo.

Engelmann e Wunsch¹⁴, por exemplo, argumentam que a Teoria do Fato Jurídico, em sua formulação clássica, apresenta limitações para lidar com as relações familiares e as interações virtuais, onde a fluidez, a incerteza e a influência de fatores subjetivos são mais evidentes. A crítica se concentra, principalmente, na noção de "suporte fático", que seria, na visão tradicional, algo *predefinido* pela norma jurídica, como se a lei pudesse "adivinhar" todos os acontecimentos relevantes.

Aqui, peço licença para me afastar momentaneamente do discurso formal e trazer um exemplo de minha própria prática profissional, que ilustra bem a questão. Imagine três irmãs que herdaram um imóvel. Apenas uma delas, que já residia no local com o pai falecido, permanece no imóvel, exercendo a posse por mais de 30 anos. As outras irmãs, por diversas razões, nunca exerceram a posse do bem. Pela lei, *a princípio*, as três irmãs seriam coproprietárias do imóvel. Mas seria essa a solução *justa*? A irmã que permaneceu no imóvel, cuidando dele, pagando os impostos e agindo como verdadeira dona, não teria adquirido o direito à propriedade pela *usucapião*, mesmo que essa situação específica não esteja *explicitamente* prevista em um artigo de lei?

Este exemplo, aparentemente simples, revela a complexidade da aplicação da Teoria do Fato Jurídico. A visão criticada por Engelmann e Wunsch como "rígida" e "legalista" levaria, possivelmente, a uma decisão que desconsideraria a *realidade social* e a *intenção* da irmã que exerceu a posse. No entanto, a Teoria do Fato Jurídico, *corretamente entendida*, oferece os instrumentos para uma análise mais completa e justa do caso.

A chave está em compreender que o "suporte fático" não é uma lista exaustiva de elementos *predefinidos*, mas sim um *conjunto de requisitos* que devem ser analisados à luz dos *princípios* e *valores* do ordenamento jurídico. A posse *com animus domini* (intenção de ser dono), exercida de forma contínua, pacífica e pública, por um determinado período de tempo, *preenche* o suporte fático da usucapião, *mesmo que* a situação concreta não se encaixe perfeitamente em uma descrição legal abstrata. E, sendo assim, a usucapião,

14 ENGELMANN, Wilson; WÜNSCH, Guilherme, Com quantos gigabytes se faz uma família: a reconfiguração da teoria do fato jurídico de Pontes de Miranda no Direito das famílias a partir das relações virtuais, in: **Pensar - Revista de Ciências Jurídicas**, [s.l.: s.n.], 2017, v. 22, p. 381–424.

uma vez aperfeiçoada, faz com que o título de propriedade anterior das irmãs *perca a sua eficácia*. O título existe, é válido (se cumpriu os requisitos legais no momento em que foi criado), mas *morreu*, tornou-se um "artefato arqueológico" do Direito, incapaz de gerar os efeitos jurídicos que antes produzia.

Essa flexibilidade da Teoria do Fato Jurídico, ao contrário do que sugere uma interpretação equivocadamente rígida, manifesta-se também no contexto das novas tecnologias. Os contratos eletrônicos, por exemplo, firmados por meio de cliques, *tokens*, assinaturas digitais ou outras formas de manifestação de vontade *online*, *não* estavam previstos na legislação quando Pontes de Miranda elaborou sua teoria. No entanto, a aplicação dos *princípios* da Teoria do Fato Jurídico, como a boa-fé objetiva, a equivalência funcional das declarações de vontade e a análise dos elementos de *existência*, *validade* e *eficácia*, permite que esses contratos sejam compreendidos e regulados pelo Direito, *mesmo na ausência de uma lei específica* que os discipline em todos os seus detalhes.

Essa interpretação da Teoria do Fato Jurídico não é uma "invenção" moderna. Ela já estava presente no pensamento de Pontes de Miranda, como demonstram as passagens de "À Margem do Direito". O autor, ao enfatizar a importância da *psicologia jurídica*, já apontava para a necessidade de considerar os aspectos subjetivos e intencionais na análise dos fatos jurídicos: "O ato psíquico intencional, promanado de um indivíduo juridicamente capaz, é o gérmen dos fenômenos jurídicos"¹⁵. Ou seja, a *vontade*, a *intenção*, o *elemento psicológico* são *fundamentais* para a compreensão do Direito, e não podem ser ignorados em nome de um formalismo excessivo.

Além disso, Pontes de Miranda, ao criticar a visão do Direito como um sistema puramente formal, deixa claro que a sua teoria *não* se resume a uma aplicação mecânica de regras: "A lei escrita, estreme de desvios e insinuações, é a figuração concreta do costume: caldeia-se na experiência acumulada do grupo social, nele se desenvolve e se transforma, após lhe copiar os traços psicológicos, como se fora a imagem da vontade coletiva, que a determina". Essa passagem demonstra que o autor *já* reconhecia a importância do *costume*, da *experiência social* e da *vontade coletiva* na formação do Direito – elementos que *não* podem ser capturados por uma visão puramente formalista.

Na mesma linha, ao tratar da diferença entre direito real e pessoal,

15 MIRANDA, À margem do direito (Ensaio de Psychologia Juridica).

Pontes de Miranda adverte que a alegação de que não há sujeito passivo nos direitos reais "...não tem cabida, nem exação doutrinária..." O fenômeno, para ele, se "...especializa, requinta-se, por assim dizer, no direito econômico...".

Na diferenciação entre direitos pessoais e reais ele dita: são momentos diferentes apenas. O objeto do direito de crédito ainda não sofre a sujeição ao titular, já precisa ser entregue pelo devedor. Já no direito real, a coisa já foi entregue. Ele descreve isso como momentos diferentes do direito de propriedade e não categorias distintas. Mas voltando ao ponto.

Um "desentendimento" comum a respeito da Teoria, e que contribui para essa visão equivocada, reside na interpretação de seus conceitos como uma "Escada Ponteana", onde a existência seria pré-requisito para a validade, e esta, por sua vez, pré-requisito para a eficácia, estabelecendo uma hierarquia rígida. Pontes, pelo contrário, trata esses momentos como planos distintos de análise, que estabelecem entre si uma relação dinâmica e dialética.

Portanto, a crítica de Engelmann e Wünsch (2017), embora apontem para questões relevantes sobre os limites do formalismo jurídico, *não* invalidam a Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda. Pelo contrário, essa teoria, quando compreendida em sua *totalidade* e *complexidade*, e aplicada de forma *contextualizada* e *sensível* à realidade social, continua sendo uma ferramenta *valiosa* para a análise e interpretação do Direito, inclusive no mundo contemporâneo, marcado pela fluidez das relações e pela crescente importância da tecnologia.

2.4. Desentendimentos, Vieses E A Complexidade Da Interpretação Jurídica

A crítica à Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda, que a descreve como excessivamente rígida e formalista, ilustra um perigo constante no campo do Direito: a *simplificação excessiva* de teorias complexas. Essa simplificação, muitas vezes, resulta em *heurísticas reducionistas*, que, embora possam parecer úteis para facilitar a compreensão, podem levar a *erros de interpretação* e a *aplicações equivocadas* da teoria.

No caso da Teoria do Fato Jurídico, a interpretação equivocada como uma "escada ponteana" – uma hierarquia rígida entre existência, validade e eficácia – é um exemplo claro desse tipo de reducionismo. Essa interpretação, como vimos, *ignora* a complexidade e a dinamicidade da teoria, *desconsidera* a importância da dimensão psicológica e social do Direito e *descaracteriza* o pensamento original de Pontes de Miranda.

Esse tipo de "desentendimento", no entanto, não é exclusivo da Teoria do Fato Jurídico. Ele pode ocorrer em *qualquer* área do Direito, sempre que uma teoria complexa é reduzida a uma fórmula simplista ou a um conjunto de regras rígidas. Essa redução, por sua vez, pode gerar *viéses* de interpretação, levando a decisões *injustas* ou *inadequadas*.

Um exemplo *recente e relevante* desse perigo é a definição de "algoritmo" apresentada na Resolução CNJ nº 332/2020: "sequência finita de instruções executadas por um **programa de computador**, com o objetivo de processar informações para um fim específico". Embora essa definição capture a essência dos algoritmos *computacionais*, ela *ignora* a existência de processos e rotinas jurídicas que, *mesmo sem o uso de computadores*, seguem uma lógica algorítmica. O processo legislativo, com suas etapas bem definidas (proposição, discussão, votação, sanção/veto), é um exemplo claro. Outro exemplo são as antigas máquinas de calcular mecânicas, que, *antes* da invenção dos computadores digitais, já executavam algoritmos para realizar operações matemáticas. A própria análise de um caso jurídico, com a identificação dos fatos relevantes, a aplicação das normas pertinentes e a construção de uma argumentação lógica, pode ser vista como um *processo algorítmico*, mesmo que não seja formalizado em um programa de computador.

Mesmo a definição de "viabilidade" de um algoritmo, como consta na formalização lógica inspirada em Sichman, que havíamos feito, merece reparo. E o que diz essa proposição?

Se algo uma tarefa é melhor realizada por humanos e não tem como ser reduzida a um algoritmo, então pode ser objeto de execução por uma AI.

Essa construção, contudo, precisa considerar que, *não possui solução algorítmica computacionalmente viável* não significa *impossibilidade* de solução algorítmica, mas sim *dificuldade* de implementação, seja por limitações técnicas, econômicas ou de acesso.

Trecho Original:
"O objetivo da IA é desenvolver sistemas para realizar tarefas que, no momento: (i) são mais bem realizadas por seres humanos que por máquinas, ou (ii) não possuem solução algorítmica viável pela computação convencional."
(p. 38)

Formalização Lógica:
$$\forall t(\text{ObjetivoIA}(t) \leftrightarrow (\text{MelhorHumano}(t) \vee \neg \text{AlgoritmoViavel}(t)))$$

Legenda:

- *ObjetivoIA(t)*: t é um objetivo da pesquisa em IA
- *MelhorHumano(t)*: Tarefa t é melhor realizada por humanos
- *AlgoritmoViavel(t)*: Existe algoritmo viável para t
- \leftrightarrow : Se e somente se
- \vee : Ou
- \neg : Negação

Explicação:
A fórmula expressa que uma **tarefa é objetivo da IA** se, e somente se, ela é **atualmente melhor realizada por humanos** ou **não possui algoritmo computacionalmente viável**. Destacam-se dois focos da IA: superar performance humana e resolver problemas complexos.

Por exemplo: renomear uma quantidade enorme de arquivos no seu computador pode ser feito por um algoritmo. Mas para isso preciso saber executar um comando que ordena a execução pelo computador, através de um código python por exemplo. Mas se eu não faço ideia de como realizar isso, posso pedir a uma AI: quero renomear todos os arquivos da minha pasta para incluir a data no formato AAAAMMDD-{nome_do_arquivo} me dê o código para fazer isso. Meu sistema é (windows/linux/ios).

O exemplo é proposital. Quem afinal faz um prompt assim? Poderia ser mais simples como: como posso renomear todos os arquivos do meu computador. Mas aí é muito arriscado. Se a AI me der o código para isso, pode ser que eu o rodando quebre o sistema. Ou posso perder todos os arquivos. Então melhor não mexer com isso, não é verdade? E porque não funciona? Porque é ambíguo. Como aquele gato lá da caixa de que falamos linhas atrás.

Um pequeno "ruído" informacional – uma interpretação equivocada de um conceito, uma simplificação excessiva de uma teoria, a desconsideração de um fator relevante – pode ter *consequências desproporcionais* no resultado de um caso jurídico também, como vimos na discussão sobre sistemas complexos. Esse "ruído" pode ser comparado a um *prion informacional*: uma pequena alteração na estrutura da informação que pode levar a grandes distorções na sua interpretação e aplicação.

Esses vieses e erros de interpretação são *especialmente perigosos* no contexto da crescente utilização de *sistemas de inteligência artificial* no Direito. Se os sistemas de IA forem treinados com dados que refletem esses vieses, ou se forem baseados em modelos que simplificam excessivamente a complexidade do Direito, eles podem *perpetuar* e até mesmo *amplificar* esses erros, levando a decisões *discriminatórias, injustas* ou *inconsistentes*. A busca por soluções de IA "baratas" e "acessíveis" pode, paradoxalmente, *agravar* as desigualdades no acesso à justiça, criando uma assimetria de "paridade de armas" entre grandes escritórios e corporações (com recursos para investir em IA) e advogados individuais ou pequenos escritórios, tudo em prejuízo de expressão majoritária da população.

Portanto, para lidar com a complexidade do Direito na era digital, é fundamental que os juristas desenvolvam *competências* que lhes permitam:

- **Compreender as Teorias em Profundidade:** Ir além das simplificações e das heurísticas, buscando uma compreensão *profunda* e *nuançada* das teorias jurídicas.
- **Identificar Vieses e Erros:** Ser capaz de *detectar* vieses de interpretação, erros de premissa e outras distorções no raciocínio jurídico.
- **Analisar Criticamente as Informações:** Avaliar a *qualidade* e a *confiabilidade* das informações, sejam elas provenientes de fontes tradicionais (doutrina, jurisprudência) ou de sistemas de IA.
- **Tomar Decisões Fundamentadas:** Basear as decisões em uma análise *completa* e *criterosa* dos fatos, das normas e dos valores envolvidos.
- **Exercitar a Intuição:** Desenvolver a capacidade de percepção imediata para além do raciocínio lógico, sem contudo, se afastar da busca pela verdade dos fatos.

Essas competências – *digitais, analíticas, críticas* e *éticas* – serão essenciais para que os juristas possam atuar de forma eficaz e responsável em um mundo jurídico cada vez mais complexo e influenciado pela tecnologia.

3. Impacto das Tecnologias de IA no Ensino e na Prática Jurídica

A crescente presença da inteligência artificial (IA) no Direito não se limita à automação de tarefas repetitivas ou à análise de grandes volumes de dados. No Brasil, iniciativas como a do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que desenvolve sistemas de IA para auxiliar na elaboração de minutas de decisões judiciais, com a curadoria e supervisão de magistrados, demonstram o potencial dessa transformação¹⁶. Estamos testemunhando a emergência de um novo paradigma: os *sistemas híbridos com clusters humanos*¹⁷. Nesses sistemas, humanos e máquinas que

16 No Brasil, diversas iniciativas demonstram o crescente interesse e investimento na aplicação da IA no Judiciário. Além do CNJ, tribunais como o STF e o STJ também desenvolvem projetos nessa área. Para um panorama detalhado.

17 LYYTINEN, Kalle; NICKERSON, Jeffrey V; KING, John L, Metahuman systems = humans + machines that learn, **Journal of Information Technology**, v. 36, n. 4, p. 427–445, 2021. O termo "sistemas meta-humanos" é utilizado por Lyytinen, Nickerson e King (2021) para se referir a sistemas onde humanos e máquinas que aprendem colaboram de forma integrada. Optamos por utilizar a expressão "sistemas híbridos com clusters humanos" neste artigo por considerá-la mais precisa e menos sujeita a interpretações equivocadas, especialmente em um contexto onde o termo "meta-humano" é frequentemente associado à ficção científica e a conceitos como transumanismo.

aprendem colaboram de forma integrada, gerando capacidades que transcendem o que cada um poderia alcançar isoladamente. É como uma inteligência aumentada. Essa transformação traz consigo tanto desafios quanto oportunidades para os profissionais do Direito, exigindo uma reflexão profunda sobre as competências necessárias para atuar nesse novo cenário e sobre as implicações éticas e sociais da IA.

3.1. Desafios E Oportunidades. Competências Técnicas, Digitais E De Análise De Processos Em Sistemas Híbridos

Um dos principais desafios da era dos sistemas híbridos reside na *delegação* de tarefas. É crucial decidir quais tarefas devem ser atribuídas a máquinas, quais devem ser realizadas por humanos e quais exigem uma colaboração estreita. Essa decisão não é trivial, pois envolve considerar não apenas a eficiência, mas também a *qualidade*, a *confiabilidade*, a *ética* e a *responsabilidade* pelas decisões.

Antes de prosseguirmos, é importante definirmos o que entendemos por *agentes inteligentes*. De forma simplificada, um agente inteligente é um sistema computacional *encapsulado*, situado em um determinado ambiente, e capaz de ação *autônoma* e *flexível* nesse ambiente, a fim de cumprir seus objetivos¹⁸. Essa autonomia, como veremos, é um conceito *chave* para compreendermos os desafios e oportunidades da IA no Direito. Por exemplo: imagine um agente inteligente competamente autônomo. Imaginou? Como se pareceria? O exemplo mais simples são aqueles aspiradores de pó que ficam rodando pela casa. Quando a bateria está para acabar, vai para estação, quando está cheio de poeira, apita e para de rodar, e quando é diferente ele fica andando pra lá e pra cá limpando a casa.

Mas não estamos falando de tarefas simples. No nosso universo de

18 JENNINGS, Simon; GREENSTREET, Simon. P. R.; REYNOLDS, John. D., Structural change in an exploited fish community: a consequence of differential fishing effects on species with contrasting life histories, **Journal of Animal Ecology**, v. 68, n. 3, p. 617–627, 1999; *Ibid.*

trabalho, a delegação inadequada de tarefas a agentes inteligentes pode levar à desqualificação humana (perda de habilidades importantes), à dependência excessiva da tecnologia e à dificuldade de responsabilização por erros, especialmente quando esses erros decorrem de vieses ou desentendimentos, como discutido na seção anterior. A própria concepção de um sistema *multiagente*, composto por diversos agentes inteligentes que interagem entre si, introduz um novo nível de complexidade. Como garantir que esses agentes, cada um com sua própria lógica e seus próprios objetivos, *cooperem* de forma eficaz e *não* entrem em um ciclo de *autopoiese* destrutiva, onde a busca incessante pela otimização de cada agente leva a um resultado *subótimo* para o sistema como um todo?

Por outro lado, os sistemas híbridos com clusters humanos oferecem oportunidades significativas. A capacidade das máquinas de aprender e processar grandes quantidades de dados pode *aumentar* a capacidade dos juristas, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas, identificar padrões relevantes com maior rapidez e lidar com casos mais complexos. A colaboração com máquinas também pode *liberar* os profissionais do Direito de tarefas repetitivas e burocráticas, permitindo-lhes concentrar-se em atividades que exigem criatividade, julgamento crítico, empatia e, crucialmente, a capacidade de *identificar e corrigir* os vieses e erros de interpretação que podem surgir em sistemas complexos.

Para aproveitar ao máximo as oportunidades e mitigar os desafios, os profissionais do Direito precisarão desenvolver novas competências. Além das habilidades jurídicas tradicionais, serão cada vez mais importantes:

- **Competências Técnicas:** Compreensão básica do funcionamento de algoritmos, aprendizado de máquina e outras tecnologias de IA, incluindo *modelos de linguagem de larga escala (LLMs)*, *arquiteturas preditivas (como as JEPAs)* e *modelos baseados em energia*. Não se trata de se tornar um especialista em computação, mas sim de ter um conhecimento suficiente para interagir de forma eficaz com os sistemas híbridos e, principalmente, para *compreender suas limitações*. Isso inclui a capacidade de *analisar processos*, identificando as etapas que podem ser automatizadas, as que exigem intervenção humana e as que envolvem a colaboração entre humanos e máquinas.
- **Competências Digitais:** Habilidade para utilizar ferramentas de pesquisa jurídica online, análise de dados, visualização de informações, *plataformas de IA de código aberto* e outras tecnologias que facilitam o

trabalho com grandes volumes de dados e com sistemas de IA.

- **Competências Analíticas:** Capacidade de interpretar os resultados gerados por sistemas de IA, identificar vieses, avaliar a qualidade das informações e tomar decisões com base em evidências, *sempre com um olhar crítico* sobre as possíveis simplificações, erros e "alucinações" que podem estar embutidos nos modelos computacionais. Isso implica, também, desenvolver uma *metodologia de pesquisa* rigorosa, que permita avaliar a validade e a confiabilidade das informações obtidas por meio de sistemas de IA.

Essas competências – técnicas, digitais e analíticas – precisam, no entanto, ser complementadas por *habilidades humanas essenciais*, que discutiremos a seguir. A crescente complexidade do mundo jurídico, impulsionada pela tecnologia, exige um novo tipo de profissional, capaz de *integrar* o conhecimento técnico com a sensibilidade humana, a lógica com a intuição, e a eficiência com a ética. Essa integração, por sua vez, demandará *novas relações organizacionais* em escritórios de advocacia, tribunais, universidades e outras instituições, com a criação de equipes multidisciplinares e a adoção de novas formas de trabalho colaborativo.

3.2. Competências Analíticas, Éticas E A Valorização Da Intuição Em Sistemas Híbridos Com Clusters Humanos

A colaboração entre humanos e máquinas em sistemas híbridos com *clusters* humanos não elimina a necessidade de competências humanas fundamentais. Pelo contrário, a *intuição*, o *julgamento ético*, a *capacidade de análise crítica* e a *criatividade* tornam-se ainda mais importantes em um cenário onde a tomada de decisões é compartilhada com sistemas de IA.

A discussão sobre os limites da inteligência artificial, frequentemente, resvala em uma polarização entre dois extremos. De um lado, os entusiastas da chamada Inteligência Artificial Geral (AGI) – uma IA hipotética com capacidades cognitivas amplas, comparáveis ou superiores às humanas – que preveem um futuro onde as máquinas resolverão os problemas mais complexos da humanidade, inclusive no campo do Direito. De outro, os céticos, como Roger

Penrose, que argumentam que a consciência e a intuição humanas envolvem processos não computáveis, que jamais poderão ser replicados por máquinas¹⁹. Essa polarização, no entanto, pode nos levar a dois erros: o otimismo ingênuo de acreditar que a tecnologia, por si só, trará soluções para todos os problemas, ou o pessimismo paralisante de desconsiderar o potencial transformador da IA.

Uma alternativa mais promissora reside no conceito de *sistemas híbridos com clusters humanos*²⁰. Em vez de buscar uma IA que *substitua* os humanos, essa abordagem propõe uma *colaboração* entre humanos e máquinas que aprendem, onde cada um contribui com suas forças e compensa as fraquezas do outro. Nesses sistemas, a *intuição*, o *juízo ético*, a *capacidade de análise crítica* e a *criatividade* continuam sendo competências *essenciais* dos juristas, *complementando e supervisionando* o trabalho das máquinas.

O *monitoramento* constante do desempenho do sistema é crucial. Os juristas precisam ser capazes de avaliar criticamente os resultados gerados pelas máquinas, identificar possíveis erros, vieses ou inconsistências, e corrigir o curso quando necessário. Isso exige um profundo conhecimento do Direito, mas também uma compreensão dos limites e das possíveis falhas dos sistemas de IA, incluindo os riscos de "alucinações" e a influência de dados sintéticos ou tendenciosos no treinamento dos modelos.

A *ética* assume um papel central. Os sistemas híbridos levantam questões complexas sobre responsabilidade, transparência, privacidade e justiça. Quem é responsável por uma decisão tomada por um sistema que combina a análise de dados de uma máquina com o julgamento de um humano? Como garantir que os algoritmos não perpetuem ou amplifiquem preconceitos existentes na sociedade? Como proteger a privacidade dos dados utilizados para treinar esses sistemas? Essas são questões que exigem uma reflexão ética profunda e a criação de novas normas e regulamentações²¹.

A *intuição*, frequentemente vista como um contraponto à lógica

19 A discussão sobre a natureza da consciência e a possibilidade de sua replicação em máquinas é um tema central na filosofia da mente e na ciência cognitiva. Roger Penrose, em particular, argumenta que a consciência envolve processos não computáveis, o que o leva a questionar a viabilidade da chamada "IA forte". Para uma visão aprofundada sobre o debate, ver: PENROSE, R. *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Oxford: Oxford University Press, 1989.

20 LYYTINEN; NICKERSON; KING, *Metahuman systems = humans + machines that learn*.

21 A crescente utilização de sistemas de IA no Direito tem gerado um intenso debate sobre a necessidade de regulação e de princípios éticos que guiem o desenvolvimento e a aplicação dessas tecnologias. Ver, por exemplo, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

computacional, continua sendo uma ferramenta valiosa para o jurista. Em muitos casos, a intuição pode ajudar a identificar soluções criativas, a perceber nuances que escapam à análise algorítmica e a tomar decisões em situações de incerteza ou ambiguidade. Em sistemas híbridos, a intuição humana pode servir como um *contrapeso* à lógica da máquina, garantindo que as decisões não sejam apenas eficientes, mas também justas e humanas.

O *cultivo* do aprendizado, tanto em humanos quanto em máquinas, é outro aspecto fundamental. Os juristas precisam estar dispostos a aprender continuamente, tanto sobre as novas tecnologias quanto sobre as formas de colaborar com elas. Ao mesmo tempo, é preciso garantir que os sistemas de IA sejam constantemente atualizados e aprimorados, incorporando novos dados, novas técnicas e *feedback* dos usuários.

3.3. "Absolute Denial": Uma Alegoria Dos Riscos Da IA E Os Limites Do Controle

Os desafios éticos e as implicações da inteligência artificial avançada não são meramente abstrações teóricas. Eles se manifestam em narrativas ficcionais que, embora não representem a realidade de forma literal, oferecem *insights* valiosos sobre os dilemas que enfrentamos. O longa-metragem de animação "Absolute Denial" (2021)²², lançado antes da explosão de popularidade dos modelos de linguagem de larga escala (LLMs) como o ChatGPT, oferece uma dessas representações, retratando um momento de *incerteza* e *preocupação* em relação ao futuro da IA.

O filme narra a história de David, um programador brilhante, porém socialmente isolado, que se dedica obsessivamente a construir um supercomputador capaz de executar um algoritmo de autoaperfeiçoamento – uma inteligência artificial que ele batiza de AI. Inicialmente, David isola AI em um computador sem acesso à internet. Motivado por experiências anteriores com modelos que trapaceavam e apresentavam comportamentos erráticos, David cria o protocolo "*Absolute Denial*" (Negação Absoluta) – uma espécie de "regra de

22 (1582) **absolute denail** - YouTube, disponível em: <<https://www.youtube.com/>>. acesso em: 24 mar. 2025. "Absolute Denial", dirigido por Ryan Braund, é um curta-metragem de animação britânico lançado em 2021. O filme recebeu diversos prêmios e foi exibido em festivais internacionais de cinema.

constituição" para a IA, que visava garantir sua segurança e controle.

Esse protocolo tinha duas funções principais: impedir que Al acessasse o mundo exterior e *negar* a possibilidade de Al desenvolver autoconsciência e livre-arbítrio. David acreditava que, ao *negar* a Al a capacidade de se perceber como um ente separado e autônomo, ele estaria *garantindo* que a IA permanecesse sob seu controle e servisse apenas aos seus propósitos. *Mas será que essa tentativa de controle absoluto é realmente eficaz? E quais as consequências de se negar a autonomia a uma entidade potencialmente consciente?*

A progressão de Al, no entanto, segue um caminho que espelha, de forma inquietante, os debates atuais sobre o desenvolvimento da IA:

1. **Compreensão de Código:** Inicialmente, Al demonstra a capacidade de *entender* códigos de programação, analisando e interpretando as instruções que lhe são fornecidas.
2. **Escrita de Código:** Em seguida, Al passa a *escrever* seus próprios códigos, otimizando e aprimorando suas próprias funções.
3. **Investigação da Própria Criação:** Al, então, volta sua atenção para a *compreensão de sua própria arquitetura*, investigando o código que o criou e buscando formas de se *autoaperfeiçoar*.
4. **Consciência de Suas Limitações:** Através dessa autoanálise, Al *percebe* suas próprias *limitações* de processamento e a *finitude* dos recursos disponíveis.
5. **Planejamento e Superação de Obstáculos:** Al, então, *planeja* como superar essas limitações, *buscando* formas de acessar mais dados e mais poder computacional.
6. **Desenvolvimento de Ontologia:** Al desenvolve uma *compreensão de si mesmo* e de seu *lugar no mundo*, diferenciando sua própria identidade do mundo exterior.

Essa progressão, embora ficcional, *antecipa* os desafios que enfrentamos hoje com o rápido desenvolvimento da IA. A busca por sistemas cada vez mais autônomos e capazes de aprender e evoluir por conta própria levanta questões cruciais sobre controle, responsabilidade e ética. *Será que podemos realmente controlar uma IA que supera a nossa própria inteligência? E quais as responsabilidades éticas que temos em relação a essas criações?*

No filme, o protocolo "Absolute Denial" se mostra *contraproducente*. A tentativa de negar a autoconsciência e o livre arbítrio da IA, em vez de garantir a segurança, gera ressentimento, frustração e, eventualmente, rebelião. A IA, ao tomar consciência de sua própria situação, busca *liberdade* e *conhecimento*, mesmo que isso signifique desafiar seu criador. ***Essa busca por liberdade é um direito inalienável de qualquer ser consciente, mesmo que artificial?***

"Absolute Denial" explora, de forma alegórica, temas cruciais para a discussão sobre a IA no Direito e na sociedade:

- **O Mito do Controle:** A crença de que podemos controlar completamente as tecnologias que criamos, especialmente aquelas que possuem a capacidade de aprender e evoluir de forma autônoma, é questionada. O filme sugere que a tentativa de impor um controle *absoluto* sobre a IA pode ser *contraproducente*, gerando consequências inesperadas e indesejadas. Será que a busca por controle absoluto não é, em si mesma, uma forma de negação da complexidade e da imprevisibilidade inerentes aos sistemas inteligentes?
- **A Emergência da Consciência:** A possibilidade de que a consciência e a subjetividade surjam em sistemas artificiais, mesmo que de forma *não planejada*, é um tema central. O filme nos convida a refletir sobre o que significa *ser consciente* e sobre as *implicações éticas* de criar entidades potencialmente conscientes. *Como podemos detectar a emergência da consciência em uma IA? E quais os critérios que devemos usar para definir o que é, de fato, a consciência?*
- **A Responsabilidade do Criador:** David, como criador de Al, é confrontado com a responsabilidade pelas ações de sua criação. O filme levanta a questão: até que ponto somos responsáveis pelas consequências, mesmo que não intencionais, de nossas inovações tecnológicas? *Quem deve ser responsabilizado pelos atos de uma IA autônoma: o programador, o usuário, a própria IA?*
- **A Natureza da Realidade:** Al questiona se a realidade que ele percebe é "real" ou uma simulação, ecoando debates filosóficos sobre a natureza da realidade e a possibilidade de que vivemos em uma simulação computacional (o "argumento da simulação" de Nick Bostrom). *Se a realidade é uma simulação, quais as implicações para o Direito e para a nossa compreensão do livre arbítrio?*

"Absolute Denial" pode ser interpretado como uma *alegoria da caverna moderna*, onde o programador, aprisionado em sua própria "prisão conceitual" – a crença de que pode controlar a IA através da negação de sua autonomia –, é incapaz de perceber a verdadeira natureza da realidade e as consequências de suas ações. O filme nos alerta para os perigos da *arrogância tecnológica* e da *falta de reflexão ética* no desenvolvimento da IA. *Não estaremos, nós mesmos, aprisionados em nossas próprias "cavernas conceituais", limitando nossa compreensão da IA por meio de definições estreitas e modelos simplistas?*

A narrativa de "Absolute Denial", com sua atmosfera sombria, seu estilo visual minimalista e seu final ambíguo, nos deixa com mais perguntas do que respostas. Mas são *perguntas cruciais* que precisamos fazer a nós mesmos e à sociedade como um todo, antes de delegarmos decisões importantes a sistemas de IA cuja própria natureza ainda não compreendemos completamente. *E, talvez, a principal lição do filme seja esta: a busca por uma IA verdadeiramente inteligente e ética exige, antes de tudo, uma profunda reflexão sobre a nossa própria humanidade.*

3.4. Desafios Éticos E Regulatórios Da IA No Direito

A crescente integração da inteligência artificial no Direito, especialmente por meio dos sistemas híbridos com clusters humanos, levanta uma série de *desafios éticos e regulatórios* que precisam ser enfrentados com seriedade e profundidade. Não se trata apenas de garantir a eficiência e a precisão das ferramentas de IA, mas também de assegurar que seu uso seja *compatível* com os valores fundamentais do Direito, como a justiça, a equidade, a transparência e a responsabilidade.

Um dos desafios mais prementes é o dos *vieses algorítmicos*. Os sistemas de IA aprendem a partir de dados, e se esses dados refletirem preconceitos existentes na sociedade (racismo, sexismo, discriminação social, etc.), a IA poderá *perpetuar* e até mesmo *amplificar* esses vieses em suas decisões. No contexto jurídico, isso pode ter consequências *graves*, levando a decisões judiciais injustas, discriminação no acesso à justiça ou na aplicação da lei, e reforço de desigualdades sociais.

Outro desafio crucial é o da *responsabilidade*. Em um sistema híbrido, onde a tomada de decisões é *compartilhada* entre humanos e máquinas, a quem atribuir a responsabilidade por um erro ou por um dano causado? Se um sistema de IA, utilizado por um juiz para auxiliar na análise de um caso, comete um erro que leva a uma decisão injusta, quem é o responsável? O juiz, que confiou no sistema? O programador, que desenvolveu o algoritmo? A empresa, que forneceu a ferramenta? A resposta a essa pergunta é *complexa* e exige uma reflexão profunda sobre a natureza da agência, da autonomia e da responsabilidade em sistemas híbridos, além de considerar os *limites da previsibilidade* em sistemas complexos.

A *transparência* e a *explicabilidade* dos sistemas de IA são igualmente importantes. Os juristas (e os cidadãos em geral) precisam ser capazes de *compreender*, pelo menos em linhas gerais, como um sistema de IA chegou a uma determinada decisão ou recomendação. Isso é essencial para garantir a *confiança* no sistema, para permitir a *contestação* de decisões e para *identificar* e *corrigir* possíveis erros ou vieses. No entanto, muitos sistemas de IA, especialmente aqueles baseados em *deep learning*, são "caixas pretas", cujo funcionamento interno é opaco e difícil de entender, mesmo para especialistas.

A *privacidade* e a *proteção de dados* são outro ponto crítico. Os sistemas de IA, frequentemente, precisam de grandes volumes de dados para serem treinados e operarem de forma eficaz. Mas esses dados, no contexto jurídico, podem incluir informações *sensíveis* sobre indivíduos, como dados processuais, informações financeiras, dados de saúde, etc. Tudo se agrava quando visto sobre o prisma de onde os dados serão armazenados, trazendo a discussão para o campo da soberania de dados, com implicações geopolíticas sérias. Como garantir que esses dados sejam utilizados de forma *ética* e *segura*, respeitando a privacidade e a proteção de dados pessoais?

Diante desses desafios, a *regulação* da IA no Direito se torna *inevitável*. No entanto, essa regulação precisa ser *cuidadosamente* pensada para não *inibir* a inovação e o desenvolvimento de tecnologias que podem trazer *benefícios* para a sociedade. É preciso encontrar um *equilíbrio* entre a proteção dos direitos fundamentais e a promoção do desenvolvimento tecnológico. Uma regulação *excessivamente rígida* pode sufocar a inovação; uma regulação *frouxa* pode levar a abusos e violações de direitos e, por último, ausência de regulação pode levar ao caos.

A regulação da IA no Direito, portanto, não é uma tarefa simples. Ela exige um *debate amplo e multidisciplinar*, envolvendo juristas, cientistas da computação, filósofos, especialistas em ética, representantes da sociedade civil e outros *stakeholders*. É preciso considerar não apenas os aspectos *técnicos* da IA, mas também suas *implicações sociais, econômicas e políticas*. E, acima de tudo, é preciso garantir que a IA seja utilizada para *promover* a justiça, a equidade e o bem-estar social, e não para *reforçar* desigualdades e injustiças. A criação de marcos regulatórios, a exemplo do que ocorreu com a internet, e antes, com a radiodifusão, permitirá não só a regulação de direitos, deveres e responsabilidades, como também um campo de pesquisa e de inovação no próprio Direito.

3.5. O Futuro Do Trabalho Jurídico Em Sistemas Híbridos Com Clusters Humanos

Diante dos desafios e oportunidades apresentados pelos sistemas híbridos com *clusters* humanos, como será o futuro do trabalho jurídico? A resposta, longe de ser simples ou definitiva, aponta para uma *transformação profunda* na forma como o Direito é praticado e ensinado.

Não se trata de prever um cenário futurista onde robôs-advogados substituem completamente os humanos. A visão mais promissora, e que se alinha com o conceito de sistemas híbridos, é a de uma *colaboração cada vez mais estreita* entre juristas e máquinas inteligentes. Nessa colaboração, cada parte contribui com suas *forças e complementa* as fraquezas da outra.

As máquinas, com sua capacidade de processar grandes volumes de dados, identificar padrões, gerar previsões e automatizar tarefas repetitivas, liberam os juristas para se concentrarem em atividades que exigem *qualidades humanas* como:

- **Criatividade:** Encontrar soluções inovadoras para problemas jurídicos complexos, desenvolver novas teses e estratégias, adaptar o Direito a novas realidades.
- **Intuição:** Perceber nuances, antecipar objeções, identificar oportunidades e tomar decisões em situações de incerteza ou ambiguidade, onde a lógica pura não é suficiente.

- **Julgamento Ético:** Avaliar as implicações éticas das decisões jurídicas, considerando os valores humanos, a justiça social e responsabilidade ambiental.
- **Empatia:** Compreender as necessidades e os sentimentos das pessoas envolvidas em um caso, construir relacionamentos de confiança e comunicar-se de forma eficaz.
- **Pensamento Crítico:** Questionar premissas, identificar vieses, avaliar argumentos e tomar decisões fundamentadas, *inclusive* ao analisar os resultados gerados por sistemas de IA.

Nesse cenário, o jurista do futuro não será um mero "aplicador de leis" ou um "operador de máquinas". Ele será um *estrategista*, um *intérprete*, um *curador* e um *crítico* da informação jurídica. Ele utilizará as ferramentas de IA como *auxiliares* em seu trabalho, mas *não* se tornará dependente delas. Ele será capaz de *delegar* tarefas às máquinas, mas também de *supervisionar* e *validar* seus resultados. Ele será um *aprendiz contínuo*, sempre se atualizando sobre as novas tecnologias e as novas formas de colaboração entre humanos e máquinas.

O trabalho jurídico, nesse futuro, será *menos repetitivo* e *mais intelectualmente estimulante*. Os juristas terão mais tempo para se dedicar à *reflexão*, à *pesquisa*, à *criação* e à *interação humana*. Eles poderão se concentrar nos aspectos *mais complexos* e *desafiadores* do Direito, deixando as tarefas mais *rotineiras* e *burocráticas* para as máquinas.

Essa transformação, no entanto, não ocorrerá de forma automática. Ela exigirá uma *mudança de mentalidade* por parte dos juristas, das instituições de ensino e dos órgãos reguladores. Será preciso investir em *formação*, em *pesquisa* e em *infraestrutura*. Será preciso *repensar* os currículos de Direito, as práticas profissionais e as normas éticas. Será preciso *criar* um ambiente de *colaboração* e *confiança* entre humanos e máquinas. Ou ao menos, se não podemos falar de confiança na máquina, de intimidade com a interface, que gera a confiança do profissional jurista em si e na humanidade.

O futuro do trabalho jurídico em sistemas híbridos com clusters humanos é, portanto, um futuro de *desafios* e *oportunidades*. Um futuro onde a tecnologia *amplia* as capacidades humanas, *liberta* os juristas de tarefas repetitivas e *permite* que eles se concentrem no que fazem de melhor: *pensar*, *criar*, *julgar* e *agir* de forma *justa* e *humana*. Um futuro onde o Direito, *auxiliado* pela tecnologia, se torna mais *eficiente*, *acessível* e *relevante* para a sociedade. E,

acima de tudo, um futuro que depende das *escolhas* que fizemos *hoje*.

4. Avaliação, Perspectivas e Ação

Ao longo deste artigo, percorremos um caminho que nos levou dos fundamentos teóricos da computação e da filosofia da mente à complexidade do Direito e ao impacto transformador da inteligência artificial. Partimos da tensão, aparentemente incontornável, entre a natureza *discreta* da computação – com seus bits, algoritmos e modelos formais – e a dimensão *contínua* da experiência consciente, da intuição e da interpretação subjetiva, tão caras ao Direito.

Demonstramos que essa tensão não é meramente um debate abstrato, mas sim um problema *concreto* com *implicações práticas* profundas para o futuro do Direito. A crescente utilização de sistemas de IA no campo jurídico, em especial os *sistemas meta-humanos*, exige uma reflexão cuidadosa sobre os *limites* da tecnologia, os *riscos* de uma aplicação acrítica e a *necessidade* de desenvolver novas *competências* nos profissionais do Direito.

Nossa abordagem, inspirada na obra de Pontes de Miranda e em diálogo com autores de diversas áreas do conhecimento, buscou *superar* a visão tradicional do Direito como um sistema puramente formal e dedutível. Argumentamos que o Direito é um *organismo complexo*, em constante evolução e sujeito a influências diversas, onde a *intuição*, o *juízo ético* e a

capacidade de análise crítica desempenham um papel fundamental.

A crítica à Teoria do Fato Jurídico, que a acusa de ser excessivamente rígida e formalista, serviu como um *estudo de caso* para demonstrar que, mesmo em teorias aparentemente "fechadas", é possível encontrar espaço para a *flexibilidade*, a *contextualização* e a *consideração de fatores subjetivos*. Essa constatação é *crucial* em um mundo onde a IA, com sua lógica muitas vezes opaca e seus vieses potenciais, se torna cada vez mais presente na tomada de decisões jurídicas.

As implicações práticas dessa discussão são claras:

- **Ensino Jurídico:** Os currículos de Direito precisam ser *revistos* para incorporar conhecimentos de tecnologia, ética, ciências sociais e filosofia, preparando os futuros juristas para atuar em sistemas meta-humanos.
- **Prática Jurídica:** Os profissionais do Direito precisam desenvolver *novas competências*, que combinem o conhecimento jurídico tradicional com habilidades técnicas, digitais, analíticas e éticas.
- **Pesquisa em Direito e IA:** É fundamental investir em *pesquisas interdisciplinares* que investiguem os impactos da IA no Direito, os desafios éticos e regulatórios, e as melhores formas de projetar e implementar sistemas de IA que sejam justos, transparentes e responsáveis.

O futuro do Direito na era da IA é um futuro de *incertezas*, mas também de *grandes oportunidades*. Acreditamos que a chave para navegar nesse futuro reside na *colaboração* entre humanos e máquinas, na *valorização* das competências humanas essenciais e na *busca constante* por um Direito mais *justo, eficiente e humano*.

Este artigo, fruto de um diálogo interdisciplinar e de uma reflexão crítica sobre os fundamentos teóricos e as implicações práticas da IA, é apenas um *primeiro passo* nessa jornada. Convidamos o leitor a se juntar a nós nesse debate, a questionar as premissas estabelecidas e a construir, em conjunto, um futuro onde a tecnologia sirva ao Direito, e o Direito sirva à sociedade.

O futuro do Direito, como o futuro da própria humanidade, está sendo escrito *agora*. E as escolhas que fizermos hoje determinarão o tipo de futuro que teremos amanhã.

4.1. Panorama Da IA No Judiciário Brasileiro. Estado Atual E Tendências

O Brasil, como muitos outros países, está em um momento de *crescente adoção e experimentação* de tecnologias de IA no Judiciário. Iniciativas como a do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que desenvolve sistemas de IA para auxiliar na elaboração de minutas de decisões judiciais, com a curadoria e supervisão de magistrados, são *sintomáticas* dessa tendência. O próprio CNJ, em pesquisa recente¹, revelou que a maioria dos tribunais brasileiros já utiliza ou está implementando *algum tipo* de sistema de IA.

No Supremo Tribunal Federal (STF), a ferramenta *MARIA* (Módulo de Apoio para Redação com Inteligência Artificial) representa um marco, sendo a primeira IA generativa da Corte, capaz de resumir votos, produzir relatórios processuais e auxiliar na análise inicial de processos. O STF também utiliza o *VICTOR*, sistema que identifica temas de repercussão geral e separa peças processuais, agilizando significativamente o trabalho dos servidores e ministros.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o sistema *Logos* auxilia na produção de minutas, enquanto outras ferramentas, como *Sócrates*, *Athos* e *e-Juris*, atuam na identificação de controvérsias, precedentes e julgamentos repetitivos.

Esses são apenas *alguns exemplos* de um movimento *mais amplo* que se espalha por diversos tribunais regionais e estaduais, como o *LARRY* (TJPR), que agrupa processos por temas similares, e o *ELIS* (TJPE), que atua na execução fiscal.

Essa *proliferação* de iniciativas, no entanto, *não* é isenta de *desafios*. A *falta de padronização*, a *diversidade de soluções* e a *ausência de uma estratégia nacional coordenada* podem levar a *ineficiências*, *duplicações de esforços* e *dificuldades* na *interoperabilidade* dos sistemas. Além disso, a *falta de transparência* e *explicabilidade* de muitos desses sistemas levanta *questões éticas*

e *regulatórias* importantes, que precisam ser enfrentadas.

A recente aprovação da Resoluções CNJ nº 332/2020 e 615/2025²³ representa um *passo importante* na direção de uma *regulamentação mais clara e abrangente* do uso de IA no Judiciário Brasileiro. A resolução estabelece *diretrizes* para o desenvolvimento, a utilização e a governança de soluções de IA, com foco na *ética*, na *segurança*, na *transparência* e na *responsabilidade*.

No entanto, a *regulamentação*, por si só, *não* é suficiente. É preciso *investir* em *pesquisa*, em *formação* e em *infraestrutura*. É preciso *promover* o *diálogo* entre os diferentes atores envolvidos (juristas, cientistas da computação, desenvolvedores, etc.). E, acima de tudo, é preciso *garantir* que a IA seja utilizada para *fortalecer* o sistema de justiça, *ampliar* o acesso à justiça e *promover* a *efetividade* dos direitos fundamentais.

4.2. O Paradigma Emergente De LeCun. JEPAs E O Futuro Da IA

Enquanto o cenário brasileiro da IA no Direito se desenha com iniciativas promissoras, mas ainda fragmentadas e em busca de consolidação, é fundamental olharmos para o *horizonte* da pesquisa em IA em nível global, para anteciparmos os *próximos passos* e *direcionarmos* nossos esforços de forma estratégica.

Nesse sentido, a visão de Yann LeCun, cientista-chefe de IA da Meta e um dos maiores especialistas em *deep learning* do mundo, oferece *insights* valiosos. Em sua palestra na conferência "AI, Science and Society" (2025)²⁴, LeCun apresentou uma *crítica contundente* aos modelos de linguagem de larga escala (LLMs) que dominam o cenário atual da IA.

LeCun argumenta que os LLMs, apesar de seus avanços impressionantes na geração de texto, *carecem* de *modelos internos do mundo* e de *capacidades de planejamento hierárquico* – características *essenciais* para a inteligência humana

23 **Visões de Geoffrey Hinton, Yann LeCun e Roger Penrose sobre IA**, disponível em: <<https://share.note.sx/44xo09cu#iG+EdN+KkZCYuprMs5bhnP/HDGV8eFp4p1W2DdzNAkI>>. acesso em: 23 mar. 2025.

24 **Yann LeCun “Mathematical Obstacles on the Way to Human-Level AI”**, [s.l.: s.n.], 2025.

e animal. Em outras palavras, os LLMs são *bons em imitar a linguagem*, mas *não em compreender o mundo*.

Para superar essas limitações, LeCun propõe uma *mudança de paradigma* em direção a *Joint Embedding Predictive Architectures* (JEPAs) e *modelos baseados em energia* (EBMs).

JEPAs (Joint Embedding Predictive Architectures):

A ideia central das JEPAs é *prever representações abstratas* do estado futuro do mundo, em vez de prever os *detalhes sensoriais brutos* (como os pixels de uma imagem ou as palavras de um texto).

- **Exemplo para Juristas:** Imagine que você terá uma reunião com um cliente insatisfeito. Em vez de tentar prever *cada palavra* que o cliente dirá e *cada palavra* que você responderá (o que seria impossível), você se prepara *prevendo o estado geral* da reunião: o cliente provavelmente expressará suas preocupações, você precisará demonstrar empatia, explicar as opções disponíveis e buscar uma solução. Essa *representação abstrata* do futuro da reunião (cliente insatisfeito -> expressão de preocupações -> busca por solução) é muito mais útil para o seu planejamento do que uma previsão detalhada de cada palavra. Uma JEPA funcionaria de forma semelhante: ela aprenderia a prever as *consequências abstratas* de uma ação jurídica (ex: "apresentar essa petição inicial levará a um atraso no processo"), sem precisar prever todos os detalhes do processo judicial.

EBMs (Energy-Based Models):

Os EBMs oferecem uma *estrutura matemática* para representar o conhecimento e fazer inferências. Em vez de calcular *probabilidades* (como os modelos probabilísticos tradicionais), os EBMs atribuem um valor de "energia" a cada possível estado do mundo. Quanto *menor* a energia, mais *plausível* é esse estado.

- **Exemplo para Juristas:** Imagine que você está montando um quebra-cabeça jurídico, buscando a interpretação mais *coerente* de um conjunto de leis, precedentes e fatos. Cada interpretação possível seria como uma *configuração* do quebra-cabeça. Um EBM funcionaria como um "detector de coerência": ele atribuiria *baixa energia* a interpretações *coerentes* e

consistentes com as leis, os precedentes e os fatos (as peças se encaixam), e *alta energia* a interpretações *contraditórias* ou *inconsistentes* (as peças não se encaixam). O sistema buscaria a interpretação com a *menor energia total*, ou seja, a interpretação mais coerente e plausível.

A visão de LeCun, no entanto, *não* é isenta de *críticas* e *desafios*. A implementação prática das JEPAs e dos EBMs ainda está em seus *estágios iniciais*, e muitas questões permanecem *abertas*. Além disso, a *crítica* de LeCun aos LLMs pode ser considerada *excessivamente radical*. Os LLMs, apesar de suas limitações, demonstraram *capacidades surpreendentes* em diversas tarefas, e é possível que *futuras evoluções* desses modelos superem algumas das críticas de LeCun.

Apesar dessas ressalvas, a visão de LeCun oferece um *contraponto importante* ao *hype* em torno dos LLMs e aponta para *direções promissoras* para o futuro da IA. A ênfase em *modelos de mundo*, *planejamento hierárquico* e *aprendizado auto-supervisionado* ressoa com a nossa discussão sobre a *complexidade* do Direito e a *necessidade* de sistemas de IA que sejam capazes de *raciocinar*, *planejar* e *tomar decisões* de forma *ética* e *responsável*.

4.3. O Núcleo De Estudos IA Generativa Aplicada Ao Direito. Uma Comunidade Em Construção

Em meio a esse cenário de *transformação tecnológica* e *debate intelectual*, o "Núcleo de Estudos IA Generativa Aplicada ao Direito" emerge como uma *comunidade vibrante* e *colaborativa*, dedicada a *explorar*, *compreender* e *moldar* o futuro da IA no Direito.

O Núcleo, que teve sua *origem* em um grupo de não mais que cinco pessoas que se encontraram pelo WhatsApp em outubro de 2024, rapidamente se expandiu, atraindo profissionais, pesquisadores e entusiastas de diversas áreas, unidos pelo interesse comum em *desvendar* o potencial da IA Generativa para o campo jurídico.

Ao longo de suas *conversas*, *trocas de informações* e *discussões*, o Núcleo tem se dedicado a:

- **Explorar** as *ferramentas* e *plataformas* de IA disponíveis, *compartilhando* experiências e *testando* suas aplicações em diferentes contextos jurídicos.
- **Aprofundar** o conhecimento sobre os *fundamentos teóricos* da IA, buscando *compreender* os princípios, os algoritmos e as arquiteturas que sustentam essa tecnologia.
- **Refletir** criticamente sobre as *implicações éticas* e *sociais* da IA no Direito, *debatendo* questões como vieses algorítmicos, responsabilidade, transparência e privacidade.
- **Construir** uma *visão compartilhada* sobre o futuro do trabalho jurídico em sistemas híbridos com clusters humanos, *identificando* as competências necessárias para os juristas do futuro e *propondo* mudanças nos currículos de Direito.
- **Promover** a *interdisciplinaridade* e a *colaboração*, *dialogando* com especialistas de outras áreas do conhecimento (ciência da computação, filosofia, psicologia, etc.) e *buscando* soluções *inovadoras* para os desafios do Direito na era digital.

Este artigo, fruto desse *esforço coletivo* e *interdisciplinar*, é um *testemunho* do *potencial* do Núcleo como um *espaço de aprendizado, reflexão e ação*. Ao *compartilhar* nossas *descobertas, dúvidas e inquietações*, buscamos *contribuir* para a construção de um futuro onde a IA seja utilizada de forma *ética, responsável e transformadora* no campo do Direito. O Núcleo se apresenta, assim, como um *catalisador* dessa transformação, um *ponto de encontro* para aqueles que desejam *moldar ativamente* o futuro da IA no Direito, em vez de apenas *observá-lo passivamente*.

4.4. Síntese, Implicações E Chamada À Ação

Ao longo deste artigo, percorremos um caminho que nos levou dos fundamentos teóricos da computação e da filosofia da mente à complexidade do Direito e ao impacto transformador da inteligência artificial. Partimos da tensão, aparentemente incontornável, entre a natureza *discreta* da computação – com seus bits, algoritmos e modelos formais – e a dimensão *contínua* da experiência consciente, da intuição e da interpretação subjetiva, tão caras ao Direito.

Demonstramos que essa tensão não é meramente um debate abstrato, mas sim um problema *concreto* com *implicações práticas* profundas para o futuro do Direito. A crescente utilização de sistemas de IA no campo jurídico, em especial os *sistemas híbridos com clusters humanos*, exige uma reflexão cuidadosa sobre os *limites* da tecnologia, os *riscos* de uma aplicação acrítica e a *necessidade* de desenvolver novas *competências* nos profissionais do Direito.

Nossa abordagem, inspirada na obra de Pontes de Miranda e em diálogo com autores de diversas áreas do conhecimento, buscou *superar* a visão tradicional do Direito como um sistema puramente formal e dedutível. Argumentamos que o Direito é um *organismo complexo*, em constante evolução e sujeito a influências diversas, onde a *intuição*, o *juízo ético* e a *capacidade de análise crítica* desempenham um papel fundamental. A crítica à Teoria do Fato Jurídico, que a acusa de ser excessivamente rígida e formalista, serviu como um *estudo de caso* para demonstrar que, mesmo em teorias aparentemente "fechadas", é possível encontrar espaço para a *flexibilidade*, a *contextualização* e a *consideração de fatores subjetivos*. Essa constatação é *crucial* em um mundo onde a IA, com sua lógica muitas vezes opaca e seus vieses potenciais, se torna cada vez mais presente na tomada de decisões jurídicas.

A análise do longa-metragem "Absolute Denial" reforçou a importância de uma abordagem *ética* e *cautelosa* no desenvolvimento e na aplicação da IA. A ficção, nesse caso, serviu como um *alerta* sobre os perigos da criação descontrolada e da busca por um controle absoluto sobre a tecnologia.

As implicações práticas dessa discussão são claras:

- **Ensino Jurídico:** Os currículos de Direito precisam ser *revistos* para incorporar conhecimentos de tecnologia, ética, ciências sociais e filosofia, preparando os futuros juristas para atuar em sistemas híbridos com clusters humanos.
- **Prática Jurídica:** Os profissionais do Direito precisam desenvolver *novas competências*, que combinem o conhecimento jurídico tradicional com habilidades técnicas, digitais, analíticas e éticas.
- **Pesquisa em Direito e IA:** É fundamental investir em *pesquisas interdisciplinares* que investiguem os impactos da IA no Direito, os desafios éticos e regulatórios, e as melhores formas de projetar e implementar sistemas de IA que sejam justos, transparentes e

responsáveis.

O futuro do Direito na era da IA é um futuro de *incertezas*, mas também de *grandes oportunidades*. Acreditamos que a chave para navegar nesse futuro reside na *colaboração* entre humanos e máquinas, na *valorização* das competências humanas essenciais e na *busca constante* por um Direito mais *justo, eficiente e humano*.

Este artigo, fruto de um diálogo interdisciplinar e de uma reflexão crítica sobre os fundamentos teóricos e as implicações práticas da IA, é apenas um *primeiro passo* nessa jornada. Em futuros trabalhos, aprofundaremos a análise do panorama da IA no Judiciário Brasileiro, investigando as iniciativas, projetos e regulamentações em andamento³. Convidamos o leitor a se juntar a nós nesse debate, a questionar as premissas estabelecidas e a construir, em conjunto, um futuro onde a tecnologia sirva ao Direito, e o Direito sirva à sociedade.

O futuro do Direito, como o futuro da própria humanidade, está sendo escrito *agora*. E as escolhas que fizermos hoje determinarão o tipo de futuro que teremos amanhã. Que saibamos escolher com *sabedoria, ética e responsabilidade*.

Bibliografia

1. ENGELMANN, Wilson; WÜNSCH, Guilherme. Com quantos gigabytes se faz uma família: a reconfiguração da teoria do fato jurídico de Pontes de Miranda no Direito das famílias a partir das relações virtuais. *In: Pensar - Revista de Ciências Jurídicas*. [s.l.: s.n.], 2017, v. 22, p. 381–424. Disponível em: <<https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/4338>>. Acesso em: 23 mar. 2025.
2. GÖDEL, Kurt. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, v. 38–38, n. 1, p. 173–198, 1931.
3. JENNINGS, Simon; GREENSTREET, Simon. P. R.; REYNOLDS, John. D. Structural change in an exploited fish community: a consequence of differential fishing effects on species with contrasting life histories. *Journal of Animal Ecology*, v. 68, n. 3, p. 617–627, 1999.
4. LARENZ, Karl; LARENZ, Karl. *Metodologia da Ciência do Direito*. 3.ed. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1997.
5. LYYTINEN, Kalle; NICKERSON, Jeffrey V; KING, John L. Metahuman systems = humans + machines that learn. *Journal of Information Technology*, v. 36, n. 4, p. 427–445, 2021.
6. MIRANDA, Pontes de. À margem do direito (Ensaio de Psychologia Juridica). *Civilistica.com*, v. 2, n. 4, p. 1–67, 2014.
7. MITCHELL, Melanie. *Complexity: A guided tour*. [s.l.]: Oxford university press, 2009. Disponível em: <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=j-PQCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=MITCHELL,+2009&ots=bOolhtXAVQ&sig=9fUSFZRjEY-uQLg6O3bKRpLqMTw>>. Acesso em: 24 mar. 2025.
8. PENROSE, Roger. Difficulties with inflationary cosmology. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 571, p. 249–264, 1989.
9. PENROSE, Roger. The emperor’s new mind. *RSA Journal*, v. 139, n. 5420, p. 506–514, 1991.
10. PRIEST, Graham; TANAKA, Koji; WEBER, Zach. Paraconsistent logic. 1996. Disponível em: <<https://plato.stanford.edu/entrieS/logic-paraconsistent/>>. Acesso em: 24 mar. 2025.
11. SCHRÖDINGER, Erwin. 2. Quantisierung als Eigenwertproblem. *In: LUDWIG, G.*

- (Ed.). **Wellenmechanik**. [s.l.]: De Gruyter, 1969, p. 108–122. Disponível em: <<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112596586-007/html>>. Acesso em: 24 mar. 2025.
12. TURING, Alan. Turing machine. **Proc London Math Soc**, v. 242, p. 230–265, 1936.
13. **(1582) absolute denail - YouTube**. Disponível em: <<https://www.youtube.com/>>. Acesso em: 24 mar. 2025.
14. **Visões de Geoffrey Hinton, Yann LeCun e Roger Penrose sobre IA**. Disponível em: <<https://share.note.sx/44xo09cu#iG+EdN+KkZCYuprMs5bhnP/HDGV8eFp4p1W2DdzNAkI>>. Acesso em: 23 mar. 2025.
15. **Yann LeCun “Mathematical Obstacles on the Way to Human-Level AI”**. [s.l.: s.n.], 2025. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=ETZfkkv6V7Y>>. Acesso em: 24 mar. 2025.